

TUT IPAK QURTINING ISSIQQA CHIDAMLI TIZIMLARINING JONLANISH KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

A.N.Batirova¹, Sh.R.Umarov²

¹q.x.f.f.d (PhD) Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti; ²q.x.f.d. Ipakchilik va tutchilik kafedrası professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388238>

Annotatsiya. Ushbu maqolada malakatimizning o'ziga xos tabiiy iqlim sharoitlariga mos tizim va zotlarni yaratish borasida tadqiqotlar olib borilib, unda Liniya 1, Liniya 2, Liniya 15, Liniya 16 seleksion tizimlari oila populyatsiyasida irsiy potensiyalarini maksimal darajada saqlab qoladigan genotiplarni tanlash asosida tuxumlarning jonlanish foizi va hayotchanlik ko'rsatkichlariga baho berilgan.

Kalit so'zlar: seleksion tizim, liniya, oila populyatsiyasi, irsiy belgi, qurtlarning jonlanishi, hayotchanligi ko'rsatkichlari, ekstremal omil, ozuqa, harorat, namlik, F₁ avlod.

Аннотация. В этой статье представлены результаты исследований по созданию новых линий и гибридов, пригодных для разных климатических условий нашей страны и, на основе отбора генотипов, максимально сохраняющих свой генетический потенциал в семейных популяциях селекционных линий Линия 1, Линия 2, Линия 15, Линия 16, оценки их показателей оживляемости и жизнеспособности гусениц.

Ключевые слова: селекционная линия, популяция, семья, наследственный признак, оживляемость гусениц, жизнеспособность, экстремальный фактор, корм, температура, влажность, поколение F₁.

Abstract. This article presents the results of research on the creation of new lines and hybrids suitable for different climatic conditions of our country and, based on the selection of genotypes that maximally preserve their genetic potential in family populations of the selection lines Line 1, Line 2, Line 15, Line 16, assessing their indicators of revival and viability of caterpillars.

Keywords: selection line, population, family, hereditary trait, revival of caterpillars, viability, extreme factor, feed, temperature, humidity, F₁ generation.

Kirish.

Mamlakatimizni o'ziga xos iqlim sharoitiga ya'ni yoz va kuz mavsumlarida ham takroriy qurt boqish ishlarini tashkil qilish bugungi kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal etishda avvolom bor to'yimli va sifatli tut ipak qurti ozuqasi bo'lishi bilan bir qatorda turli ekstremal issiq iqlim sharoitiga chidamli yangi zot va duragaylardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu borada monovoltin zotlar populyatsiyasida bahor, yoz va kuz mavsumlarining keskin o'zgaruvchan sharoitlariga hamda issiq harorat va quruq sharoitga chidamli, genetik va irsiy potensiallarini maksimal darajada saqlab qoladigan genotiplarini tanlash va ular asosida yangi zot va duragaylarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda o'tgan asrning 1970 yillaridan boshlab bir qator tadqiqotchilar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilib o'z vaqti uchun ijobiy natijalarga erishganlar. [1] Professor U.Nasirillayev rahbarligidagi bir guruh olimlar qurtlarni parvarishlash jarayonlarida qurtxonadagi harorat va namlikning ko'tarilishi bilan ipak qurtlarini rivojlanishi ham tezlashishi, shu asnoda lichinkaning rivojlanish davri qisqarib, qurtlar tez pilla o'rashiga olib kelishi haqida

ma'lumotlar keltirganlar. Shuningdek, [2] hamda [3] tadqiqotlarida keltirilishicha, inkubatoriya agrotexnik talablar asosida tashkil etilib, unda ipak qurtlari 24-25⁰C harorat va 75-80% nisbiy namlikda lichinkalar jonlantirilgan taqdirda ularning jonlanish foizi va hayotchanlik darajasi yuqori bo'lishiga erishiladi va [4] lar polivoltin zotlar ishtirokida olib borgan qiziqarli tadqiqotlarida ushbu zotlar tuxumlarini embrional bosqichida tashqi muhit haroratining keskin o'zgarishiga chidamliligini o'rganib, ayrim zotlar to'g'risida o'z fikrlarini ma'lum qiladilar.

Tadqiqot materiallari va uslubiyoti. Tut ipak qurtining issiq iqlim sharoitga chidamli zot va duragaylarni yaratish ishlari Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutining “Tut ipak qurti naslchiligi, ekologiyasi va kimyoviy zaxarlanish profilaktikasi” laboratoriyasida yaratilgan Liniya 1, Liniya 2, Liniya 15, Liniya 16 seleksion tizimlarini maxsus qurtxonalarda optimal gigrotermik sharoitlarda olib borildi. Izlanishlarimiz dastlab 2022 yilning bahorgi qurt boqish mavsumida boshlandi. Bunda, toza zotlar oilalari ichidan tuxumlarning jonlanishi bo'yicha zot ichida issiqqa chidamlilari ajratib olindi.

Jonlangan qurtlarni parvarishlash natijasida issiqqa chidamli qurtlarning rivojlanish xususiyatlari kuzatib borildi. Issiq iqlim sharoitiga chidamli zot va seleksion tizimlar qurtlari o'ragan pillalari terib olinib iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan (qurtlar hayotchanligi, pilla mahsuldorligi va texnologik) ko'rsatkichlari individual tarzda tahlil qilindi va tanlash ishlari olib borildi. Issiqqa chidamli va nasl uchun yaroqli pillalardan chiqqan kapalaklardan keyingi avlod uchun tuxum quymalari tayyorlab olindi. Issiqqa chidamli zot va tizimlarni chatishtirish orqali tayyorlangan tuxum quymalaridan tajribada F₁ avlodlar ajratilib, yuqoridagi belgilari bo'yicha tanlash ishlari olib borildi. Har bir zot va tizimlar bo'yicha olingan ma'lumotlar qiyoslovchi toza zot populyatsiyasi va horij zotlari bilan taqqoslandi. Olingan ma'lumotlar biologik statistika usullari bilan tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Issiqqa chidamli zotlar yaratishga yo'naltirilgan seleksiya jarayonida seleksion avlodni tuxumdan jonlanishi katta ahamiyatga ega ko'rsatkich hisoblanadi. Tashqi muhitni noqulay issiq sharoiti bevosita tuxumdagi embrionni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun biz olib borayotgan seleksiya tajribalarimizda yangi tizimlarni jonlanish ko'rsatkichlariga alohida e'tibor karatdik. Har yili olingan oilalarni bahor va yoz mavsumlarida alohida-alohida jonlantirdik va oiladagi jonlangan va jonlanmagan tuxumlar soni bo'yicha jonlanish ko'rsatkichlarini aniqladik. Ushbu yo'nalishdagi ko'rsatkichlar 1-jadvalda keltiriladi.

1-jadval

Yangi tizimlarning jonlanish ko'rsatkichlari (bahor)

Yillar	Ko'rsatkichlar	Liniya 15	Liniya 16	Liniya 1	Liniya 2
2021 (bahor)	$\bar{X}_{\text{поп}}, \%$	95,7±0,88	87,7±1,73	93,7±1,20	97,0±0,58
2022 (bahor)	$\bar{X}_{\text{поп}}, \%$	88,6±1,21	88,4±1,97	94,5±2,39	94,5±1,41
	$\bar{X}_{\text{тан}}, \%$	92,2	93,6	97,6	96,4
	S(сел.диф)	3,6	5,2	3,1	1,9
	P, %	60,0	68,2	86,6	81,8
2023 (bahor)	$\bar{X}_{\text{поп}}, \%$	94,8±0,91	87,6±1,69	96,0±0,91	97,0±0,67
	$\bar{X}_{\text{тан}}, \%$	96,8	96,2	99,6	99,7
	S(сел.диф)	2,0	8,6	3,6	2,7
	P, %	19,2	14,7	24,7	24,4
O'rtacha		93,0±2,23	88,0±0,26	94,7±0,67	96,2±0,81

1-jadvaldan o'rin egallangan uch yillik jonlanish ko'rsatkichlari yangi tizimlar populyatsiyasida turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatdi. 2021 yilgi natijalar bo'yicha Liniya 2 va Liniya 15 tizimlari yuqori jonlanish ko'rsatkichlariga ega ekanini ko'rish mumkin (95,7 – 97,0 %). Lekin 2022 yilgi jonlanish darajasi ushbu tizimlarda pasayganini ko'rish qiyin emas (88,6 – 94,5 %). 2023 yil natijalari esa Liniya 16 tizimida pasayish hisobiga biroz pastroq ko'rsatkich aniqlandi (87,6-97,0%). Bunda Liniya 1 va Liniya 2 tizimlarining jonlanishi nisbatan yuqori ekaniga alohida e'tibor qaratish lozim.

2022-2023 yillarda yangi tizimlar oilalarining jonlanish ko'rsatkichi bo'yicha tanlash ishlari amalga oshirildi va tizimlar bo'yicha seleksiya differensial $S = 1,9 - 5,2$ % ni (2022 y.) va $2,0-8,6$ % ni (2023 y.) tashkil etdi, tanlash ishlari $P = 60,0-86,6$ % (2022 y.) va $P = 14,7-24,7$ % intensivlikda amalga oshirildi.

Seleksion tizimlarning tuxum jonlanishi bo'yicha ikki yillik natijalarga binoan Liniya 1 va Liniya 2 tizimlari yuqori natijalarni ko'rsatdi va ulardan issiqqa chidamli zotlar yaratishda seleksiya jarayonida foydalanish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Насириллаев У.Н. - Фенотипы при массовом механизированном отборе племенных коконов тутового шелкопряда. //Труды САНИИШ. - Ташкент, 1981. - Вып. 15. - С. 3-4.
2. Насириллаев У.Н, Умаров Ш.Р. Пилла ҳосилдорлигига инкубаторияларда асос солинади. //Зооветеринария. –Тошкент, 2009. -№4. 6-б.
3. Галанова О.В., Молодых Ю.С., Злотин А.З. Прогнозування життєздатності та продуктивності шовковичного шевкопряда за глибиною діапаузи. //Сб. Шовківництво.-Харькі, 1995. - Вып. 21. - С.22-25.
4. Anuradha H. Jingade, Srinavasa Babu G.K., Ananda Rao A., Lekha G., Venugopalan Nair S., Vijaya Kumar H.V., Manjula A. Silkworm (*Bombyx mori* L.) Cryopreservation: A study to identify chill-resistant embryonic stages in multivoltine eggs. //6th Basca international conference "Building Value Chaines in Sericulture", "Biserica" April 7th -12th 2013. –P.305.